

Diversificación de mercados de exportación para los agricultores de brócoli del estado de Guanajuato

P. Tamayo Contreras,¹ C. Arias Castillo², M. L. Velázquez Morales³, A. Gutiérrez Rodríguez⁴ H. F. Gutiérrez Rangel⁵

^{1,2, 3,4,5} Departamento de Gestión y Dirección de Empresas de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato. Fraccionamiento el Establo, Guanajuato, Gto. CP. 36250, aeinegocios1@gmail.com; ariasca@ugto.mx; marthavm@ugto.mx; angel0@ugto.mx; y fabiangr@ugto.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El brócoli considerado con cualidades medicinales, en especial para aquellas relacionadas con la prevención de algunas enfermedades degenerativas; y por contener nutrientes alimenticios, ha sido para el estado de Guanajuato una oportunidad de negocio con una vocación exportadora. El mercado tradicional de este producto es Estados Unidos de Norteamérica, y con menor participación Canadá y Japón. El presente estudio precisa mercados viables para la exportación del brócoli por parte de los agricultores del estado de Guanajuato, México. La investigación es de tipo transversal, utiliza el programa de Trade Map, de igual manera información contemplada en el World freight rates, así como el manejo de percentiles. Los resultados son significativos determinando como mercados potenciales en orden de importancia a Alemania, Francia y Polonia.

Palabras claves: Brócoli, agricultores, Guanajuato, exportaciones.

Abstract

Broccoli considered to have medicinal qualities, especially for those related to the prevention of some degenerative diseases; and because it contains nutritional nutrients, it has been a business opportunity for the state of Guanajuato with an export vocation. The traditional market for this product is the United States of America, with a smaller share of Canada and Japan. This study specifies viable markets for the export of broccoli by farmers in the state of Guanajuato, Mexico. The research is of a cross-sectional type, it uses the Trade Map program, in the same way information contemplated in the World freight rates, as well as the management of percentiles. The results are significant determining as potential markets in order of importance Germany, France and Poland.

Key words: Broccoli, farmers, Guanajuato, exports.

Introducción

No existe una fecha exacta del surgimiento del brócoli, lo que se conoce es que apareció hace miles de años en algunos puntos de la actual Península de Anatolia, Siria y el Líbano. Se cree que en estos territorios se dieron los primeros cultivos planificados, bajo la mano del hombre, en su camino por domesticar las plantas. El brócoli llega a Europa, como resultado del crecimiento del imperio romano. Italia es el primer lugar donde el brócoli florece gracias a la riqueza de su suelo y clima propicios para su cultivo. La pronta aceptación por los pobladores italianos se debe a varias cualidades de esta verdura en las que se destacan el sabor, la versatilidad y propiedades alimenticias [1, 2].

No obstante, aunque el brócoli se convirtió en un alimento tradicional en Italia, no fue conocido en otras regiones de Europa hasta al menos el siglo XV y XVI, siendo en el siglo XX cuando el brócoli fue introducido en otras regiones europeas, siendo acogido con satisfacción, y rápidamente incorporado en las culinarias del viejo continente. No obstante, fue hasta el siglo XX cuando se posicionó en todo el continente europeo. Posteriormente, se dio a conocer en América con bastante aceptación y adaptación al suelo americano, principalmente, en la costa oeste de los Estados Unidos, en donde se convirtió en uno de los cultivos estrella de California gracias a la predilección de la población por esta planta, perteneciente a la familia de las coles de Bruselas [3].

Se considera que el brócoli al ser consumido de manera constante ayuda a prevenir el cáncer, enfermedad degenerativa que ataca a un gran número de la población mundial. De ahí la percepción de que contiene propiedades medicinales. Además, en la gastronomía se utiliza por su rico sabor y propiedades nutricionales ya que contiene calorías, proteínas, grasa, carbohidratos, fibra, calcio, hierro, magnesio, zinc, sodio, potasio, fósforo, vitamina C, y vitamina E, su valor nutricional es muy alto, en 100 gramos de su composición antes indicada se tiene lo siguiente: calorías 38, proteínas 4.4 g, grasa 0.9 g, carbohidratos 1.8, fibra 2.6 g, calcio 56 mg, hierro 1.7 mg, magnesio 22 mg, zinc 0.6 mg, sodio 8 mg, potasio 370 mg, fósforo 87 mg, vitamina C 87 mg, y vitamina E 1.3 mg. De ahí ser considerado un auténtico tesoro nutritivo que brinda múltiples bondades al organismo [4, 5, 6].

El brócoli se describe como una planta de color verde, que cuenta con una gran cantidad de cabezas florales, las cuales puede ser señaladas a su vez como abundantes y carnosas, tiene un tallo central bastante grueso y fibroso, y un conjunto de hojas gruesas. De toda su estructura lo que más se consume son su cabeza floral, lo demás se ha acostumbrado a separarlo y tirarlo como desecho, a pesar de también tienen un valor nutricional [7,8].

El estado de Guanajuato ha encontrado una oportunidad de negocio en el cultivo del brócoli, se le distingue con una vocación como productor desde hace más de 50 años que le ha impulsado a vender el producto más allá de sus fronteras. La visión exportadora de los agricultores guanajuatenses les ha motivado a utilizar mayor cantidad de tierra, por tal razón se encuentran cultivadas 38 mil de las 40 mil hectáreas que se siembran en todo el país. Ante la creciente demanda extranjera de brócoli del total de la cosecha el 90 por ciento se exporta y el resto se destina al mercado doméstico. Por la distribución de las tierras la producción de las plantas congeladoras se ha centrado en las zonas de San Francisco del Rincón, Irapuato, Salamanca, Celaya, Cortazar, Villagrán, Valle de Santiago, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, Doctor Mora y en San Felipe. Por hectárea se producen entre 12 y 15 toneladas, lo que representa un ingreso económico cercano a 60 mil o 70 mil pesos por hectárea [9].

Guanajuato es el estado que más produce brócoli en México, seguido por Puebla, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas. Lo que ha dado ventaja a Guanajuato en comparación con los estados indicados es su programa "Guanajuato, zona premium agrícola de México", mediante este programa se ha conseguido que el brócoli quede limpio de plagas y de cualquier otro contaminante que merme su calidad que se exige en los mercados internacionales.

El gobierno de Guanajuato se ha distinguido por mantener la política de una agricultura protegida, en donde todos los invernaderos tienen que estar certificados en materia de buena apariencia, inocuidad, precio competitivo, vida de anaquel y libres de contaminación en sus productos, para que puedan exportarse a cualquier parte del mundo sin problemas [10].

La cosecha del brócoli con altos índices de calidad permite a cualquier agricultor sea pequeño, mediano o grande de poder exportar, independientemente, de su experiencia en los negocios internacionales. Para fortalecer la presencia de los pequeños productores se utiliza el apoyo de las empresas que ya exportan, siendo aproximadamente 14, su experiencia exportadora apoya el crecimiento económico del estado de Guanajuato mediante la generación de empleos y por medio de arrendamiento de tierras; y en algunos casos la subcontratación de micro productores.

Independientemente, de accionar el aspecto económico se promueve el conocimiento de nuevas tecnologías en el cultivo del brócoli [9].

La cadena de producción y exportación de brócoli da empleo a 15 mil personas, de las cuales 10 mil trabajan en el proceso del vegetal congelado y 5 mil en el brócoli fresco [10]. Los Estados Unidos de América es el mercado más importante para el vegetal guanajuatense con el 98.5%, seguido de Canadá con el 1.4% y Japón con el 0.1% [11], el mercado estadounidense como resultado del alto nivel de ingreso per-capital es el que tiene un mayor consumo. El consumo se enfoca, en su gran mayoría, en el brócoli congelado y muy poco de manera fresca. El consumidor americano está dispuesto a pagar por una caja de nueve kilos entre tres y ocho dólares [9].

El brócoli en la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación se ubica en la sección II referente a productos del reino vegetal, dentro de esta sección está en el capítulo 07 de donde se desprende la partida 0704, y posteriormente la sub-partida a nivel del sistema armonizado 0704.10 brécoles ("brócoli") [12].

Tomando en consideración lo anterior la pregunta central de esta investigación es ¿qué mercados internacionales, fuera de los Estados Unidos de América, Canadá y Japón, serán convenientes para los agricultores de brócoli del estado de Guanajuato? Por tanto, el objetivo es determinar nuevos y potenciales mercados de exportación para los agricultores de brócoli del estado de Guanajuato, México.

Metodología

Se utilizó una investigación documental transversal considerando las demandas de todos los países, aunque no importen el brócoli mexicano, mediante el uso de varias variables económicas, con la operación de la herramienta electrónica Trade Map, herramienta digital Datos Macro, World freight rates, el tratado de Libre Comercio con América del Norte, el de la Unión Económica Europea, y los demás suscritos por México. Así como la aplicación estadística de percentiles. Asimismo, se utilizó la herramienta digital Datos Macro consiste en un sitio web que concentra datos e indicadores macroeconómicos de casi todo el mundo y principalmente de países europeos, con un enfoque especial en España.

World freight rates es una herramienta digital en la que se puede calcular el flete marítimo, terrestre, aéreo de una carga contenerizada; de carga tipo Break bulk, que es carga que por su naturaleza no puede ser contenerizada; o de Project cargo, que es el transporte para carga de gran tamaño, peso o valor que no puede ser contenerizada. La herramienta calcula el flete con base en la ciudad/puerto de origen y la ciudad/puerto de destino, la categoría en la que entra la mercancía, el valor de la mercancía en dólares americanos, el tipo de carga Full Container Load (FCL) o Less Container Load (LCL), en caso de ser FCL, el tipo de contenedor por tamaño (20, 40 o 45 pies) y si es refrigerado, además tiene la opción de agregar el cálculo de cargos adicionales, como el de producto peligroso y seguro de la mercancía. Su fiabilidad se basa en las fuentes de sus tarifas, pues dentro de ellas se encuentran las principales organizaciones que concentran tarifas de fletes de todo tipo por todas las rutas posibles en el mundo, ya sea por su tipo de transporte, mercancía o región.

Procedimiento

No se consideró en el análisis al mercado de los Estados Unidos de América, por ser el destino principal en la exportación del brócoli cosechado en el estado de Guanajuato, ni tampoco a Canadá y Japón donde la hortaliza mexicana ya tiene presencia. Lo anterior para poder lograr el objetivo de la presente investigación. Se realizó la clasificación arancelaria del brócoli a nivel sistema armonizado, es decir a nivel sub-partida, siendo 0704.10 con el propósito de determinar a los principales países que demandan esta hortaliza exportada por México.

En Trade Map se escogieron ocho indicadores económicos: cantidad comprada en el último año (en miles de dólares), valor importado a nivel mundial en miles de dólares (en el último año), saldo comercial a nivel mundial en miles de dólares (el último año), valor unitario de la importación a nivel mundial en miles de dólares por unidad de medida, tasa de crecimiento anual a nivel mundial de las importaciones en cantidad los últimos 5 años (en porcentaje), participación en las compras mundiales (en porcentaje), arancel de importación y porcentaje de la tasa de crecimiento en valor a nivel mundial en las importaciones (los últimos 4 o 5 años).

Se consideraron dos variables: PIB (en millones de dólares) y variación PIB anual (en porcentaje). Por parte de World freight rates se contempló la variable fletes y seguros, y de la Secretaría de Economía se contempló la preferencia arancelaria prevista en los Tratados de Libre Comercio de América del Norte, de la Unión Económica Europea y demás países. Además, de igual manera se tomó en cuenta a los países con los que no hay un acuerdo de libre comercio.

A cada indicador económico le fue asignado un rango de ponderación que va de 1 a 10, conforme al valor del indicador económico encontrado en las bases de datos de Trade Map, Datos Macro, World freight rates. Ulteriormente se ubicó en el rango de ponderación antes señalado. En el caso, de que se tuviera un tratado el rango de ponderación aplicado fue 10 y de no tenerlo el rango de ponderación asignado fue 1. (Véase tabla 1)

Tabla 1. Rango de valores para cada indicador económico [13].

Indicadores económicos	Rangos de ponderación									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad comprada en el último año (en miles de dólares)	De 0 a 19,000,000	De 20,000,000 a 30,000,000	De 31,000,000 a 40,000,000	De 41,000,000 a 50,000,000	De 51,000,000 a 60,000,000	De 61,000,000 a 70,000,000	De 71,000,000 a 80,000,000	De 81,000,000 a 90,000,000	De 91,000,000 a 100,000,000	101,000,000 mil en adelante
Valor importado a nivel mundial en miles de dólares (el último año)	De 0 a 9,000,000	De 10,000,000 a 20,000,000	De 21,000,000 a 30,000,000	De 31,000,000 a 40,000,000	De 41,000,000 a 50,000,000	De 51,000,000 a 60,000,000	De 61,000,000 a 70,000,000	De 71,000,000 a 80,000,000	De 81,000,000 a 90,000,000	91,000,000 mil en adelante
Saldo comercial a nivel mundial en miles de dólares (el último año)	Saldo positivo de 71,000,000 en adelante	Saldo positivo de 61,000,000 a 70,000,000	Saldo positivo de 51,000,000 a 60,000,000	Saldo positivo de 41,000,000 a 50,000,000	Saldo positivo de 31,000,000 a 40,000,000	Saldo positivo de 15,000,000 a 30,000,000	Saldo positivo de 0 a 14,000,000	Saldo negativo de 0 a 14,000,000	Saldo negativo de 15,000,000 a 30,000,000	Saldo negativo de 31,000,000 en adelante
Valor unitario de la importación a nivel mundial en miles de dólares por unidad de medida	28 en adelante	De 25 a 27	De 22 a 24	De 19 a 21	De 16 a 18	De 13 a 15	De 10 a 12	De 7 a 9	De 4 a 6	De 0 a 3
Tasa de crecimiento anual a nivel mundial de las importaciones en cantidad últimos 5 años (%)	Saldo negativo de 30 en adelante	Saldo negativo de 0 a 29	Saldo positivo de 0 a 4	Saldo positivo de 5 a 8	Saldo positivo de 9 a 12	Saldo positivo de 13 a 15	Saldo positivo de 16 a 18	Saldo positivo de 19 a 22	Saldo positivo de 23 a 27	Saldo positivo de 28 en adelante
Participación en las compras mundiales (%)	Del 0 al 2	Del 3 al 4	Del 5 al 6	Del 7 al 8	Del 9 al 10	Del 11 al 12	Del 13 al 14	Del 15 al 17	Del 18 al 20	21 en adelante

PIB en millones de euros.	DE 0 a 500	De 501 a 2000	De 2001 a 10,000	De 10,001 a 50,000	De 50,001 a 200,000	200,001 a 5,000,000	De 5,000,001 a 8,000,000	De 8,000,001 a 10,000,000	De 10,000,001 a 15,000,000	De 15,000,001 en adelante
Variación PIB Anual (%)	Del -2 en adelante	Del -0 al -2	Del 0 al 1	Del 2 al 3	Del 4 al 5	Del 6 al 7	Del 8 al 9	Del 10 al 11	Del 12 al 13	De 14 en adelante
Arancel de importación	Del 21 en adelante	Del 19 al 20	Del 17 al 18	Del 14 al 16	Del 11 al 13	Del 9 al 10	Del 7 al 8	Del 5 al 6	Del 3 al 4	Del 0 al 2
Porcentaje de la tasa de crecimiento en valor a nivel mundial en las importaciones (los últimos 4 ó 5 años)	Saldo negativo de 30 en adelante	Saldo negativo de 0 a 29	Saldo positivo de 0 a 5	Saldo positivo de 5 a 8	Saldo positivo de 9 a 12	Saldo positivo de 13 a 15	Saldo positivo de 16 a 18	Saldo positivo de 19 a 22	Saldo positivo de 23 a 27	Saldo positivo de 28 en adelante
Tratado internacional en materia comercial	Sin Tratado									Con tratado
Utilice el costo más económico del flete y seguro en dólares sobre el transporte aéreo, terrestre y marítimo para un contenedor de 20 pies, 20' x 8' x 8'6" (Peso bruto 30 480 kg / 67 200 lb; Carga máxima 28 180 kg / 62 130 lb; Tara 2300 kg / 5070 lb)	De 8000 en adelante	De 5600 a 7999	De 5000 a 5599	De 4600 a 4999	De 4000 a 4599	De 3000 a 3999	De 2600 a 2999	De 2001 a 2599	De 1100 a 2000	De 0 a 1099

Determinado el rango de valor, este se multiplicó por la equivalencia establecida para cada indicador económico siendo las siguientes: cantidad comprada en el último año (en miles de dólares) 0.06; valor importado a nivel mundial en miles de dólares (el último año) 0.08; saldo comercial a nivel mundial en miles de dólares (el último año) 0.08; valor unitario de la importación a nivel mundial en miles de dólares por unidad de medida 0.10; Tasa de crecimiento anual a nivel mundial de las importaciones en cantidad últimos 5 años (%) 0.11; Participación en las compras mundiales (%) 0.10; PIB en millones de euros 0.11; variación PIB Anual (%) 0.09; arancel de importación 0.07; porcentaje de la tasa de crecimiento en valor a nivel mundial en las importaciones (los últimos 4 o 5 años) 0.06; tratado internacional en materia comercial 0.08; y flete y seguro 0.06. Todo con un valor total de 1.

La multiplicación entre el rango de ponderación y la equivalencia establecida es lo que determina el valor relativo por país que se muestran en el apartado de resultados. Posteriormente, se aplicaron los percentiles para definir los tres mercados potenciales mediante el percentil vigésimo quinto, el percentil quincuagésimo y el percentil septuagésimo quinto.

Resultados y discusión

Se observó entre los países estudiados, entre los nueve principalmente, que el mercado del Reino Unido sobresale con un valor relativo de 5.93 y le siguen los mercados de Alemania (5.8), Bélgica (5.79), Países Bajos (5.34), Singapur (5.14), Noruega (5.12), Francia (5.02), Polonia (4.97) y Malasia (3.89). Es de notar que con alguno de los países antes indicados México guarda una relación de un tratado internacional en materia comercial como es el caso del Tratado de Libre Comercio con la Unión Económica Europea, donde el Reino Unido ya no forma parte (Véase tabla 2).

Tabla 2. Valor relativo por los nueve países, como resultados principales, considerando los ocho indicadores económicos de Trade Map, dos indicadores de Datos Macro, uno de World freight rates y otro de la Secretaría de Economía [13].

INDICADORES ECONÓMICOS	REINO UNIDO	ALEMANIA	MALASIA	FRANCIA	PAÍSES BAJOS	POLONIA	BÉLGICA	SINGAPUR	NORUEGA
Cantidad comprada en el último año (en miles)	0.9	0.7	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5	0.3	0.3
Valor importado a nivel mundial en miles de dólares (el último año)	0.19	0.1	0.08	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	0.06
Saldo comercial a nivel mundial en miles de dólares (el último año)	0.76	0.74	0.66	0.58	0.64	0.62	0.57	0.6	0.63
Valor unitario de la importación a nivel mundial en miles de dólares por unidad de medida	0.8	0.6	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5
Tasa de crecimiento anual a nivel mundial de las importaciones en cantidad últimos 5 años (%)	0.53	0.45	0.41	0.42	0.32	0.41	0.32	0.57	0.52
Participación en las compras mundiales (%)	0.19	0.16	0.13	0.12	0.11	0.12	0.9	0.8	0.7
PIB en millones de euros.	1.1	0.68	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	0.99	0.66
Variación PIB Anual (%)	0.36	0.28	0.27	0.27	0.27	0.36	0.27	0.54	0.36
Arancel de importación	0.07	0.7	0.07	0.7	0.7	0.7	0.7	0.07	0.7
Porcentaje de la tasa de crecimiento en valor a nivel mundial en las importaciones (los últimos 4 o 5 años)	0.33	0.19	0.18	0.14	0.13	0.14	0.18	0.24	0.13
Tratado internacional en materia comercial	0.08	0.8	0.08	0.8	0.8	0.8	0.8	0.08	0.08
Flete y seguro	0.62	0.4	0.42	0.36	0.42	0.4	0.42	0.47	0.48
Valor total	5.93	5.8	3.89	5.02	5.34	4.97	5.79	5.14	5.12

Los resultados mostraron que en el percentil vigésimo quinto (P25) con un valor de 5.0, el país que se acercó a este valor fue Polonia con 4.97, en el percentil quincuagésimo (P50) el resultado fue de 5.03, el país cercano al valor fue Francia con 5.02. Y en percentil septuagésimo quinto (P75) el valor fue de 5.8 el país fue Alemania, exactamente, con 5.8. Los mercados potenciales en orden de importancia son Alemania seguido de Francia y Polonia (Véase tabla 3).

Tabla 3. Países potenciales para la exportación de brócoli de los agricultores de Guanajuato [13].

País	Percentil	Valor
Polonia	P25	5.0
Francia	P50	5.03
Alemania	P75	5.8

Trabajo a futuro

Los mercados potenciales para la exportación de brócoli, de acuerdo con los datos arrojados en este trabajo se encuentran en Europa, esto abre nuevas oportunidades de investigación en profundizar sobre los usos y costumbres de los consumidores europeos, los canales de distribución y las regulaciones arancelarias y no arancelarias sobre el brócoli. Y así tener una información más integrada que permita a los exportadores ser más certeros en la diversificación de mercados internacionales y reducir el riesgo en los negocios globales.

Conclusiones

La determinación de un mercado potencial de exportación exige tomar en cuenta muchos factores de todo tipo de índole; económicos, legales, sociales, culturales y mercadológicos. Así como el desarrollo de nuevas tecnologías de información que faciliten el intercambio de datos de manera eficaz y eficiente para realizar un análisis de mayor profundidad de los mercados internacionales. Contar con herramientas tecnológicas en la toma de decisiones y con estudios como el presentado dan nuevas líneas de expansión a los productores de brócoli y así no depender de la compra de algunos países. En suma, Las ventajas de las herramientas electrónicas son importantes para determinar un mercado potencial de exportación de un producto, en este caso, del brócoli del estado de Guanajuato.

El presente estudio permitió encontrar nuevos mercados internacionales para la hortaliza del brócoli siendo los países de Alemania, bajos, Francia y Polonia fuera del tradicional y más significativo para los agricultores guanajuatenses que es el de los Estados Unidos de Norteamérica. Si bien, se ha demostrado que, si hay posibilidades de diversificar los mercados internacionales, también se genera el reto de cambiar la cultura mexicana y prepararse para ello.

Referencias

- [1] Milagros de 30 minutos. (2020). *Woman's Day (Edición de Australia)*, 2047, 70–75.
Morisawa, Toma, Kotaro Hayashi e Ikuo Mizuuchi. 2018. "Asignación de múltiples tipos de tareas a agentes heterogéneos según la teoría de la ventaja comparativa". *Journal of Robotics*, 1 al 18 de mayo. doi: 10.1155 / 2018/1408796
- [2] Traka, MH, Melchini, A., Coode-Bate, J., Al, KO, Saha, S., Defernez, M., Troncoso-Rey, P., Kibblewhite, H., O'Neill, CM, Bernuzzi, F., Mythen, L., Hughes, J., Needs, PW, Dainty, JR, Savva, GM, Mills, RD, Ball, RY, Cooper, CS y Mithen, RF (2019). Cambios transcripcionales en la próstata de hombres bajo vigilancia activa después de una intervención de brócoli rica en glucorafanina de 12 meses: resultado del ensayo controlado aleatorio Efecto del sulforafano en la prevención del cáncer de próstata (ESCAPE). *Revista estadounidense de nutrición clínica*, 109 (4), 1133-1144. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqz012>.
- [3] Resor, J., Hegde, AV, Stage, VC y Yeh, C. (2019). Defendiendo el brócoli: exploración de la experiencia de los educadores de la primera infancia (ECE) con educación nutricional. *Revista de investigación en educación infantil*, 33 (3), 414–429.

- [4] Bessler, H. y Djaldetti, M. (2018). El brócoli y la salud humana: efecto inmunomodulador del sulforafano en un modelo de cáncer de colon. *Revista Internacional de Ciencias de la Alimentación y Nutrición*, 69 (8), 946–953. <https://doi.org/10.1080/09637486.2018.1439901>
- [5] Eve, AA, Liu, X., Wang, Y., Miller, MJ, Jeffery, EH y Madak-Erdogan, Z. (2020). Biomarcadores del consumo de brócoli: implicaciones para el metabolismo del glutatión y la salud del hígado. *Nutrientes*, 12 (9), 2514. <https://doi.org/10.3390/nu12092514>.
- [6] Guo, L., Yang, R., Wang, Z., Guo, Q. y Gu, Z. (2014). Efecto del estrés por NaCl sobre los compuestos que promueven la salud y la actividad antioxidante en los brotes de tres cultivares de brócoli. *Revista Internacional de Ciencias de la Alimentación y Nutrición*, 65 (4), 476–481. <https://doi.org/10.3109/09637486.2013.860583>.
- [7] Gliszczynska-Swiglo, A., Ciska, E., Pawlak-Lemańska, K., Chmielewski, J., Borkowski, T. y Tyrakowska, B. (2006). Cambios en el contenido de compuestos que promueven la salud y la actividad antioxidante del brócoli después del procesamiento doméstico. *Aditivos alimentarios y contaminantes*, 23 (11), 1088–1098. <https://doi.org/10.1080/02652030600887594>.
- [8] Sherwood, K. y Moyer, L. (enero de 2021). Atajos saludables para hacer verduras en un abrir y cerrar de ojos. *Nutrition Action Health Letter*, 48 (1), 13-15.
- [9] INEGI, (2020). *Agricultura, ganadería y pesca*. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/>
- [10] Gobierno del estado de Guanajuato (2020). *Secretaría de Desarrollo Sustentable*. Recuperado de <https://boletines.guanajuato.gob.mx/author/sdes/>
- [11] Trade Map. (2021). *Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2020*. Obtenido de Trade Map: https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c6403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1
- [12] Siicex, (2021). *Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación*. Recuperada de <http://www.siicex-caaarem.org.mx/>
- [13] Fuente propia.